

ТУРЛИ ЗОТГА МАНСУБ ҚЎЗИЛАРДА ЦЕНУРОЗ КАСАЛЛИГИ ДИГНОТИКАСИ ВА ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

¹Холмирзаев Замонбек Рустамович, ²Ўлмасов Ботир Фарход ўғли,

³Халимова Алина Артуровна, ⁴Абдеева Алина Рашидовна

¹Тошкент давлат аграр университети ассистент

²Тошкент давлат аграр университети Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси доцент

^{3,4}Тошкент давлат аграр университети талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11477462>

Аннотация. Ўзбекистонда боқилаётган турли зотга мансуб майда шохли ҳайвонлар орасида гельминтоз касаллик оқибатида келиб чиқадиган ценуроз касаллиги диагностикаси, касалликни МРТ ва X-ray томографияси таиҳиси ёрдамида аниқлаш ҳамда жарроҳлик йўли билан даволаш ва операция техникаси кўрсатилган.

Калим сўзлар: ценуроз, ценур пуфаги, сколекс, трепан, парма, игна, касаллик қўзғатувчи, *Multiceps – multiceps, Coenurus cerebralis, MRT, X-R-ray.*

Abstract. *Diagnosis of Coenurus cerebralis by helminthosis among small horned animals of different breeds kept in Uzbekistan, diagnosis of the disease using MRI and X-ray tomography, surgical treatment and operation techniques are shown.*

Keywords: *cenurosis, cenur bladder, scolex, trepan, drill, needle, pathogen, Multiceps - multiceps, Coenurus cerebralis, MRT, X-R-ray.*

Кириш. Республикамизда чорвачиликнинг барча соҳаси ривожланиб келмоқда, шу жумладан унинг асосий соҳаларидан бири қўйчилик бўлиб, қўйлар ҳам бошқа ҳайвонлар каби ҳар хил касалликларга чалинади. Шулар орасида ценуроз (вертяшка) касаллиги кўп тарқалган.

Ўзбекистоннинг барча вилоятларида ва туманларида ценуроз касаллиги учрайди (Н.М. Матчонов 1971). Барча гельминтоз касалликлар 100 % ни ташкил қилса, шулардан 70 % ни ценуроз ташкил қилади. (Н.В. Баданин, И.Х. Иргашев, Н.М. Матчонов, 1972). Бундан кўришиб турибдики, ценуроз касаллиги кенг тарқалган ва шу билан биргаликда хўжаликларга катта иқтисодий зарар етказди.

Ценуроз касаллигининг олдини олиш учун уларни шу касалликга қарши эмлаш керак. Лекин ценуроз пуфаги мияда ривожланган бўлса, уни даволаш керак. Даволаш асосан хирургик йўл билан олиб борилади (М. Аминжонов, Х. Арзиев 1997, 2000, 2001, 2004).

Ценуроз билан касалланган қўйларни операция қилинса, самарадорлик 42-98 % ни ташкил қилади (В.Р. Тарасов 1986). Республикамизнинг барча ҳудудидаги вилоятлар ва туманларда ҳам қўйлар орасида ценуроз касаллиги кенг тарқалганлигини ҳисобга олган ҳолда бу касаллик юзасидан мавзунни давом эттиришни ўз олдимишга мақсад қилдик.

Услублар ва материаллар. Қўзиларнинг бош соҳасида операция ўтказиш техникаси.

Клиник текширув. Ценуроз билан касалланган қўзилар кўздан кечириш (визуал), бош қисми бармоқлар ёрдамида пайпаслаш (пальпация) усулларида текширилади.

Фиксация. Қўзилар олдинга ётган ҳолатида операция столига фиксация қилинади.

Оғриқсизлантириш. Умумий оғриқсизлантириш учун мускул орасига 2 мл Рометар пепарати юборилади. Кесим чизиги бўйлаб 0,5 % новокаин эритмаси юборилади.

Асбоблар. Катта харургик асбоблар тўплами, трепан, туёк пичоғини 40мл шприцдан фойдаланилади.

Клиник текширув. Текшириш услубларига қуйидагилар кирди:

1. Ценуроз билан касалланган ҳайвонларни аниқлаш. Бу отардаги қўйларни кузатиш усули ёрдамида, клиник белгилари асосида олиб борилди.

2. Ценуроз пуфагининг жойлашган жойини аниқлаш:

Ҳаракатнинг бузилишини ва кўриш қобилиятининг пасайиши асосида аниқланади. 2-жадвалдан кўриниб турибдики, ценуроз пуфаклари айниқса миянинг ўнг ярим шарларида, пешона, чакка-тепа қисмларида кўпроқ учрайди.

Ценуроз пуфагининг жойлашиш жойига қараб қўйларда клиник белгилар ривожланади:

Миянинг яримшарларида ценуроз пуфакларининг жойлашишдаги белгилар. Ценуроз пуфаклари миянинг яримшарларида жойлашганда ҳайвон-ларнинг умумий ҳолати сусайган, ҳаракатлари бузилган бўлади. Бу пуфак-нинг катталигига ва унинг таъсирида патологик ўзгаришлар ривожланиши билан боғлиқ. Ҳайвонлар товушга сушт жавоб беради. Кўз олмасининг тубини текширганда, қон билан тўлиши аниқланади, бу эса кейинчалик кўриш нерви атрофиясига олиб келади.

Ҳайвонлар мажбурий, айрим пайтларда сушт ҳаракат қиладилар, боши бир тарафга бурилган ёки оз-моз кўтариб ёки тушириб туриши ҳам мумкин.

Перкуссия қилинган вақтда пуфак бор жойда ўтмас товуш сезилади. Оғир бўлган вақтларда касал ҳайвонларнинг иштаҳаси йўқолади, тез ориқлаб, кўпроқ ётишга ҳаракат қилади. Бир неча кун ўтгандан сўнг ҳайвон-лар тартибсиз ҳаракат қилиб ўладилар.

Миянинг пешона қисмида пуфак жойлашганда клиник белгилари. Ценурознинг мия яримшарларида жойлашиши билан боғлиқ бўлган клиник белгилардан ташқари пуфаклар пешона қисмида жойлашганда специфик белгилар намоён бўлади. Касал ҳайвонлар бошини пастга тушириб бир жойда қотиб туради ёки тўғри чизик бўйлаб олдинга чопади. Кўз ёруғликка сушт жавоб беради.

Қоракўл қўйларининг 30-35 % ида пешона суякларининг бўшашиши кузатилади, бошқа зотлиларда 90 % гача кузатилади.

Махсус текширув: касаллик симптомлари тўлиқ намоён бўлмаган ёки айрим симптоматик белгилар кузатила бошлаган қўзиларда махсус текширув усуллари қўллаш мақсадга мувофиқдир. Махсус текширувлар имконият мавжуд бўлганда МРТ (магнит резонанс томография) текширувида *Coenurus cerebralis* финнасини аниқлаш имконини беради(1-расм).

Клиник белгилар, симптомлар тўлиқ намоён бўлмагандаб сенуроз касаллигига гумон қилинган ҳайвоннинг бош соҳаси рентгенотомография текшируви қўллаш тавсия этилади (2-расм).

1-расм. Касалликка гумон қилинган қўзининг магнит резонанс томографияси

2-расм. Касалликка гумон қилинган қўзининг рентгенотомографияси

Операция техникаси. Операция майдончаси тайёрланади. Тегишли бўлган квадратнинг марказий қисмида бурчак ёки яримой шаклида тери қавати кесилади. Шунда унинг кесилган учи қон оқишига мослашган бўлиши керак. Суяк усти пардасининг кесими тери кесувига нисбатан қарама-қарши йўналиши лозим. Кейин уни бир тарафга қараб силжитилади. Трепан асбобини ишлатишга киришилади. Шунда суяк тўқимаси буюмшаган бўлса, унда туёқ пичоғини ишлатишга тўғри келади.

Бош миянинг қаттиқ пардасини игна билан крест шаклида бузилади. Агарда трепанация тешиги бурчак устига тушиб қолса, унда у бўртиб ташқарига чиқади. Шунда ҳеч қандай қийинчиликка учрамасдан халтача ўз-ўзидан чиқади. Бордию, ценуроз пуфаги қаршисига рўпара бўлмаган тақдирда бош мия мағзини ҳар томонига игна киргизиб, шприц орқали у ерда тўпланган суюқликни тортиб чиқаришга ҳаракат қилинади. Шунда пуфакнинг жойлашиши ва чуқурлиги аниқланади. Игна тортиб олинади ва шу томонга қараб анатомик пинцет йўналтирилиб, уни ушлаб, бир қисмини кесим лабига чиқариб олинади (1,2-расм).

1-расм. Махаллий оғриқсизлантириш

2-расм. Чиқариб олинган ценур финнаси

Ташқарига чиқариб олинган пуфак пардаси бармоқ билан ушланади, кейин трепанация тешигини пастга қаратиб пуфакнинг ҳаммасини секинлик билан олиб ташлашга киришилади. Агар ценуроз халтачасини бармоқ орқали ушланиши қийинлашганда, уни пинцет ёрдамида чиқариб олинади. Ҳаракат вақтида пуфак мабодо ёрилиб кетса, унда шприцга уланган резина найчани трепанация ёриғига юбориб, тортиш ҳаракати орқали ценуроз пардаси илантириб олинади.

Операция ўтказиш ишлари тугаллангач суяк усти пардаси трепанация тешигининг устига тўғриланади ва терининг яра лабларига узлукли чок ўтказилиб, тугун қўйилиб тикиб битказилади. Яра устини клейли боғлам билан ёпилади.

Борди-ю бош мия гумбазининг суяк тўқимаси юпқалашиб қолган бўлса, унда трепанация ўтказилмайди. Сайковия ёки Боборов мандренли игналар ишлатилади, қайсики ўткир учлари игна учидан чиқиб туриши керак. Бош мия суяги билан бирга қўшиб ценуроз пуфаги троокар игнаси орқали тешилади ва стилет чиқариб олин-гандан сўнг ундаги суюқлик сўриб олинади. Кейин резинали найча уланган игна учи билан ценуроз пуфаги ён деворига яқинлаштирилади ва худди суюқликни тортиб олгандай ҳаракат қилиб игна ёриғига ценуроз пардасини ёпиштириб олинади.

Ҳайвон операциядан кейин алоҳида жойда сақланади, 7 кундан кейин чок ипи олинади, қўй ўз отарига қўшилади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар Тошкент давлат аграр университети “Умумий зоотехния ва ветеринария” кафедрасига ценуроз билан касалланган қўйлар ва қўзи қўчқорларда ҳамда Тошкент вилояти Зангиата, Қибрай, Бўстонлик, Юқори чирчиқ туманларидада олиб борилди.

Текширишлар натижасида касаллик белгилари намоён бўлган 40 бош қўйни ажратиб олиб операция йўли билан даволанди. Олиб борилган тажрибалар ва унинг натижалари 1-жадвалда берилган.

1-жадвал. Тури қўй зотларидаги қўзиларда ценурозни жарроҳлик йўли билан даволаш натижалари

Ҳайвон тури ва зоти	Ҳайвон		соғайди		мажбуран сўйилди		ўлди	
	бош сони	%	бош сони	%	бош сони	%	бош сони	%
Жайдари қўй	15	100	14	93	1	7	0	0
Арашан қўй	8	100	6	75	1	12,5	1	12,5
Хисори қўй	10	100	9	90	0	0	1	10
Эдилбай қўй	7	100	6	86	1	14	0	0
Умумий	40	100	35	87,5	3	7,5	2	5

Хулоса, таклиф ва тавсиялар. Бу касалликни кечишини клиник тамондан ўрганиш ва операция ўтказиш жараёнида қўзиларнинг бош соҳаида патологик ҳолатларни бартараф этиш мақсадида қуйидаги хулосаларга келиб, ветеринария амалиётига тавсиялар берилди.

1. Ценуроз касаллиги қўйчилик тармоқлашган хўжаликларга катта иқтисодий зарар етказди.

2. Ценуроз касаллигини олдини олиш билан биргаликда даволаш ишларини ташкил қилиш мақсадга мувофиқдир.

3. Касалланган қўйларни ажратиб, топономик диагностика усули ёрдамида пуфакнинг жойлашиш жойини аниқлаш лозим.

4. Ценуроз билан касалланган қўйларни вақтида хирургик йўл билан даволаш ишлари олиб борилса, хўжаликка катта иқтисодий самарадорлик беради.

5. Қўйлар орасида ценуроз касаллигининг олдини олиш билан биргаликда ўз вақтида хирургик усул билан даволаш олиб борилса мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аминжонов М, Арзиев Х. Ўзбекистон ҳудудларида ценурозни тарқалиш сабаблари ва унга қарши кураш чоралари. Мақолалар 1997, 2000, 2001, 2004;
2. Б.Д.Нарзиев, “Оператив хирургия ва топографик анатомия” Тошкент 2023 й
3. Баданин Н.В., Иргашев И.Х., Матчанов Н.М., Экономический ущерб, наносимый ливральными тенидиозами (эхинококкозом, ценурозом, цисти-церкозом, тонкошейным) животноводству Кашкадарьинской области. В кн. Материалы научных конференций. Самарканд. 1972. ст. 146-150
4. Тарасов В.Р. Лечение ценуроза животных. М. 1986. С. 58.